

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CÂY ĐẾN BIỂU HIỆN CHITINASE TÁI TỔ HỢP TRONG TẾ BÀO *ESCHERICHIA COLI*

Huỳnh Nguyễn Tố Uyên¹, Đỗ Thị Tú Oanh¹, Nguyễn Thị Huyền¹, Trần Minh Định¹

Ngày nhận bài: 09/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Enzyme chitinase được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp nhằm kiểm soát một số tác nhân gây bệnh ở cây trồng, đặc biệt trong kiểm soát nấm gây bệnh thực vật. Nghiên cứu này nhằm mục đích lựa chọn được điều kiện nuôi cấy thích hợp để cải thiện mức độ biểu hiện chitinase tái tổ hợp trong tế bào chủ *Escherichia coli* BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nuôi cấy và tách chiết thu nhận chitinase tái tổ hợp, xác định hoạt tính chitinase và điện di SDS-Page kiểm tra khả năng biểu hiện gen mã hóa cho enzyme chitinase. Các điều kiện về loại môi trường, pH, nhiệt độ, tốc độ lắc, nồng độ chất cảm ứng và thời gian cảm ứng đã được khảo sát. Kết quả cho thấy, môi trường nuôi cấy thích hợp là môi trường LB cải tiến (bổ sung 1,5 g/L KH_2PO_4 , 1 g/L $MgSO_4$) với hoạt tính chitinase đạt 0,086 U/mL, pH từ 6 - 7 cho khả năng biểu hiện gen tốt nhất, tốc độ lắc 150 vòng/phút. Nồng độ chất cảm ứng Isopropyl β -D-thiogalactopyranoside (IPTG) thích hợp là 0,1 mM tại 15°C, thời gian cảm ứng thích hợp từ 16 - 24 giờ.

Từ khóa: điều kiện nuôi cấy, chitinase tái tổ hợp, *Escherichia coli*.

1. MỞ ĐẦU

Enzyme chitinase (EC 3.2.1.14) phân hủy chitin bằng việc thủy phân liên kết β -1,4 giữa các N-acetyl-D-glucosamine (GlcNAc), được tìm thấy ở rất nhiều tổ chức sống như vi khuẩn, nấm, côn trùng... Enzyme này đang được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp nhằm kiểm soát một số tác nhân gây bệnh ở cây trồng, đặc biệt trong kiểm soát nấm gây bệnh thực vật (Han et al., 2009). Để phát triển tác nhân sinh học mới thay thế thuốc hóa học trong kiểm soát nấm bệnh hại cây trồng, chúng tôi tập trung nghiên cứu vi khuẩn sinh chitinase. Một trong số đó, chủng *Bacillus velezensis* RB.IBE29 trước đây là *Bacillus velezensis* DS29 được báo cáo là một tác nhân kiểm soát sinh học mạnh với hoạt tính chitinase cao được phân lập từ thân rễ của hạt tiêu đen trồng ở Tây Nguyên, Việt Nam (Trinh et al., 2019). *B. velezensis* RB.IBE29 sở hữu 2 chitinase thuộc họ 18 và một protein có hoạt tính phụ trợ họ AA10, trong đó, chitinase A đã được tạo dòng và biểu hiện thành công trong tế bào *Escherichia coli* BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL bằng cách sử dụng vectơ biểu hiện pCold II. Enzyme chitinase A tái tổ hợp tinh sạch có hoạt tính ức chế sự nảy mầm của bào tử nấm *Fusarium falciforme* và sự nở trứng của tuyến trùng đốt rễ (*Meloidogyne* spp.), đây là các tác nhân chính gây bệnh trên cây hồ tiêu ở Tây Nguyên (Tran et al., 2022). Đối với gen mã hóa cho chitinase B ở *B. velezensis* RB.IBE29 đã được nhận diện, tạo dòng và phân tích. ORF (open reading frame) của *chiB* gồm 1.263 bp, mã hóa protein (BvChiB) dài 420

aa với khối lượng 47,59 kDa (Vu et al., 2021). Gen chitinase B cũng được tạo dòng trong tế bào *E. coli* (DH5 α) và biểu hiện trong tế bào *E. coli* BL21-CodonPlus (DE3) -RIPL nhờ vector pCold II. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các gen tái tổ hợp không biểu hiện được trong tế bào nhận, hoạt tính của enzyme tái tổ hợp chưa được khảo sát. Một số thành phần muối khoáng như $MgSO_4$ và KH_2PO_4 ảnh hưởng tới khả năng sinh tổng hợp chitinase của vi sinh vật (Khan et al., 2010). Các thành phần môi trường cho các nguồn nitơ và carbon ảnh hưởng đến sản xuất chitinase ngoại bào, sản xuất chitinase cũng bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố vật lý như pH, độ thoáng khí và nhiệt độ (Bhushan, 1998). Tuy nhiên các công bố về ảnh hưởng của thành phần môi trường và các điều kiện nuôi cấy chitinase tái tổ hợp trong tế bào *E. coli* vẫn còn hạn chế.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sự biểu hiện gen mã hóa cho enzyme chitinase tái tổ hợp trong tế bào *E. coli*.

- Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng Isopropyl β -D-thiogalactopyranoside (IPTG) đến việc tăng cường sinh tổng hợp chitinase tái tổ hợp trong tế bào *E. coli*.

- Ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy đến sự biểu hiện gen mã hóa cho enzyme chitinase tái tổ hợp trong tế bào *E. coli* (pH, tốc độ lắc, thời gian

¹Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Huỳnh Nguyễn Tố Uyên; Tel: 0377478679; Email: hntuyen@ttn.edu.vn.

nuôi cấy).

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp nuôi cấy và tách chiết thu nhận chitinase tái tổ hợp

Các tế bào *E. coli* BL21 codonplus-RIPL mang gen mã hóa chitinase (được lưu trữ tại Viện CNSH&MT, trường ĐH Tây Nguyên) được hoạt hóa trên môi trường LB có bổ sung kháng sinh ampicillin (100 µg/mL) nuôi cấy 12 giờ (15°C, 130 vòng/phút). Nạp giống lỏng với tỷ lệ 1% trong bình tam giác 250 mL chứa 50 mL môi trường LB chứa kháng sinh ampicillin (100 µg/mL) và bổ sung cơ chất biểu hiện là Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside (IPTG 0,5 mM) sau khi OD (600 nm) đạt 0,4 - 0,6. Sau đó, dịch nuôi cấy được ly tâm (4.000 vòng/phút, 15 phút, 4°C) thu sinh khối. Sinh khối vi khuẩn được rửa với nước cất và hòa tan trong 20 mL đệm phosphate 20 mM (pH 6,0), được siêu âm gây vỡ tế bào trong 15 phút chu kỳ cứ 12 giây mở thì 45 giây tắt. Các mảnh vỡ tế bào được loại bỏ thông qua bước ly tâm (10.000 vòng/phút, 10 min, 4°C). Dịch nổi được xác định hoạt tính enzyme chitinase tái tổ hợp và kiểm tra protein tái tổ hợp bằng phương pháp điện di SDS-Page (Tran et al., 2018).

2.2.2. Phương pháp xác định hoạt tính chitinase

Hoạt tính chitinase được thực hiện trong 600 µL hỗn hợp phản ứng có chứa 0.1% huyền phù chitin, enzyme thô, 20 mM đệm phosphate (pH6). Hỗn hợp phản ứng được ủ trong 15 phút ở 37°C. Hàm lượng đường khử sinh ra được xác định bằng phương pháp Schales cải tiến với N-acetyl-D-glucosamine (GlcNAc) được dùng để dựng đường chuẩn (Tran et al., 2018). Một đơn vị hoạt tính chitinase được xác định là lượng enzyme cần thiết để giải phóng 1 µmol N-acetyl D-glucosamine trong thời gian 15 phút ở 37°C, pH 6.

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường được khảo sát trên 3 loại môi trường Luria Bertani Broth (LB): (Tryptone 10 g/L; cao nấm men 5 g/L và NaCl 10 g/L); môi trường Nutrient Broth (NB) (peptone 5 g/L, NaCl 5 g/L, cao thịt bò 1,5 g/L và cao nấm men 1,5 g/L); môi trường Tryptic Soy Broth (TSB) (peptone 17 g/L, NaCl 5 g/L, peptic chiết xuất đậu nành 3 g/L, Di-potassium hydrogen phosphate 2,5 g/L và dextrose 2,5 g/L).

Vi khuẩn được nuôi cấy trên môi trường kế thừa từ thí nghiệm trước nhưng được thêm vào thành phần môi trường hàm lượng khoáng: Hàm lượng KH₂PO₄: 0,5 g/L; 1,0 g/L; 1,5 g/L; 2,0 g/L; 2,5 g/L; 3,0 g/L. Hàm lượng K₂HPO₄ tốt nhất sử

dụng kế thừa cho khảo sát hàm lượng MgSO₄. Hàm lượng MgSO₄: 0,5 g/L; 1,0 g/L; 1,5 g/L; 2,0 g/L; 2,5 g/L; 3,0 g/L. Môi trường và thành phần khoáng được chọn lọc được sử dụng khảo sát ảnh hưởng của nồng độ IPTG.

2.2.4. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside (IPTG)

Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng tới biểu hiện chitinase tái tổ hợp được đánh giá như sau: Nồng độ IPTG: 0,1 mM; 0,25 mM; 0,5 mM; 0,75 mM; 1 mM; 1,25 mM được bổ sung vào môi trường khi mật độ quang OD (Optical Density) (600 nm) đạt giá trị 0,4 - 0,6. Nồng độ IPTG thích hợp sẽ được lựa chọn kế thừa cho các thí nghiệm khảo sát các điều kiện nuôi cấy.

2.2.5. Phương pháp nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy

Các tế bào *E. coli* BL21 codonplus-RIPL mang gen mã hóa chitinase được nuôi cấy tại các giá trị pH, tốc độ lắc, nhiệt độ và thời gian cảm ứng khác nhau nhằm lựa chọn điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sự biểu hiện gen chitinase tái tổ hợp. Điều kiện được lựa chọn từ thí nghiệm trước được kế thừa cho thí nghiệm sau:

- Khảo sát nhiệt độ nuôi cấy ở 15°C, 20°C, 25°C, 30°C và 35°C sau khi bổ sung chất cảm ứng IPTG. Nhiệt độ nuôi cấy thích hợp được lựa chọn và tiến hành khảo sát giá trị pH môi trường.

- Khảo sát giá trị pH 5, 6, 7, 8 của môi trường nuôi cấy. Giá trị pH được lựa chọn để khảo sát tốc độ lắc.

- Khảo sát tốc độ lắc 120, 150, 180 và 250 vòng/phút. Tốc độ lắc phù hợp được lựa chọn để khảo sát thời gian cảm ứng.

- Khảo sát thời gian cảm ứng sau khi bổ sung chất cảm ứng IPTG mỗi 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ, 20 giờ, 24 giờ nuôi cấy.

2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, số liệu được phân tích ANOVA (Duncan' test, $p < 0,05$) bằng chương trình SPSS phiên bản 22.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sự biểu hiện gen mã hóa cho enzyme chitinase tái tổ hợp trong tế bào *Escherichia coli*

3.1.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy

Khả năng biểu hiện gen tái tổ hợp trong tế bào *E. coli* trên môi trường LB, TSB, NB đã được khảo sát. Thí nghiệm được tiến hành trong cùng một điều kiện nuôi cấy (cảm ứng với IPTG 0,5 mM khi giá trị OD (610 nm) đạt 0,4; lắc 130 vòng/phút, nhiệt độ cảm ứng 15°C, thời gian cảm ứng 24 giờ).

Bảng 3.1. Hoạt tính chitinase khi nuôi cấy tế bào *E.coli* tái tổ hợp trong các môi trường

Môi trường	LB	TSB	NB
Hoạt tính chitinase (U/mL)	0,071 ^a ± 0,005	0,045 ^b ± 0,003	0,018 ^c ± 0,006

Ghi chú: Sự khác biệt của các chữ cái a, b, c trong cùng một cột là khác biệt có ý nghĩa thống kê theo trắc nghiệm Duncan với $P < 0,05$

Hình 3.1 Hình ảnh điện di SDS-Page Chitinase tái tổ hợp

Ghi chú: M: Thang chuẩn protein; DC1: đối chứng âm không mang gen; DC2: đối chứng không cảm ứng IPTG; NB: *E. coli* tái tổ hợp nuôi trong môi trường Nutrient Broth; LB: *E. coli* tái tổ hợp nuôi trong môi trường Luria Bertani Broth; TB: *E. coli* tái tổ hợp nuôi trong môi trường Tryptic Soy Broth.

Kết quả thể hiện trong Hình 3.1 cho thấy trên gel SDS-Page chỉ ra rằng trên tất cả các môi trường nuôi cấy, gen tái tổ hợp mã hóa cho enzyme chitinase đều được biểu hiện. Tuy nhiên môi trường LB là môi trường thích hợp để biểu hiện gen mã hóa enzyme chitinase trong tế bào *E.coli* với hoạt tính chitinase cao nhất đạt 0,071 U/mL, cao hơn so với hoạt độ chitinase khi nuôi cấy trên môi trường TSB với 0,045 U/mL và môi trường NB với hoạt độ enzyme thấp nhất đạt 0,018 U/mL (Bảng 3.1).

Việc bổ sung chiết xuất nấm men vào môi trường nuôi cấy đã làm tăng sự biểu hiện từ promoter *lac* (Li et al., 1990). Mặt khác, môi trường LB có chứa chiết xuất nấm men và tryptone cung cấp các tiền chất sinh tổng hợp như vitamin và axit amin, hỗ trợ biểu hiện protein ở *E. coli* dẫn đến nồng độ protein

tái tổ hợp ở *E. coli* cao hơn mà không làm tăng mật độ tế bào (Goyal et al., 2009). Môi trường LB cũng được lựa chọn khi nghiên cứu tối ưu điều kiện biểu hiện Interleukin-3 dung hợp với *PelB* trong *E.coli*, cho thấy môi trường LB là môi trường thích hợp do lượng protein IL-3 tổng hợp nhiều nhất và ổn định, mật độ tế bào thu được cao nhất (Duong et al., 2016).

3.1.2. Ảnh hưởng của các thành phần khoáng

Đối với mỗi loại protein tái tổ hợp khác nhau môi trường biểu hiện gen khác nhau, vì vậy cần thiết phải tìm được thành phần môi trường thích hợp cho việc biểu hiện gen, trong nghiên cứu này nhằm tăng cường biểu hiện gen mã hóa cho enzyme chitinase. Các môi trường khảo sát trên chủ yếu khác nhau về nguồn nitơ và carbon, vì vậy chúng tôi khảo sát thêm ảnh hưởng của 2 loại muối khoáng KH_2PO_4 và $MgSO_4$.

Hình 3.2. Hình ảnh điện di SDS-page và hoạt tính chitinase khi nuôi cấy *E.coli* tái tổ hợp được nuôi cấy trong môi trường LB bổ sung KH_2PO_4 (A) và $MgSO_4$ (B) ở các nồng độ khác nhau

Ghi chú: M: Thang chuẩn protein; DC1: Đối chứng âm không mang gen; DC2: Đối chứng không cảm ứng IPTG; 0-3: E.coli tái tổ hợp nuôi trong môi trường LB bổ sung KH_2PO_4 (A) và $MgSO_4$ (B) ở các nồng độ từ 0-3 g/L; Sự khác biệt của các chữ cái a, b, c trong cùng một cột là khác biệt có ý nghĩa thống kê theo trắc nghiệm Duncan với $P < 0,05$.

Hình ảnh điện di SDS-page cho thấy ở môi trường LB, khi thay đổi nồng độ KH_2PO_4 , đều xuất hiện băng đích với khối lượng 47,59 kDa (Hình 3.2A). Trong môi trường LB bổ sung KH_2PO_4 ở các nồng độ khác nhau, enzyme chitinase đều được biểu hiện. Hoạt độ chitinase tại các nghiệm thức bổ sung KH_2PO_4 có nồng độ từ 1 - 2,5 g/L cao hơn so với nghiệm thức không bổ sung KH_2PO_4 . Cụ thể, hoạt tính chitinase tại môi trường có nồng độ KH_2PO_4 1,5 g/L đạt giá trị cao nhất đạt 0,107 U/mL cao hơn gấp 4,8 lần so với nghiệm thức không bổ sung KH_2PO_4 chỉ đạt 0,022 U/mL, tại nồng độ 2 g/L đạt 0,066 U/mL. Cho thấy KH_2PO_4 có ảnh hưởng tích cực trong biểu hiện gen mã hóa enzyme chitinase ở nồng độ 1 - 2,5 g/L. Tuy nhiên, khi bổ sung nhiều KH_2PO_4 làm giảm hoạt tính chitinase, đối với nghiệm thức có nồng độ KH_2PO_4 3 g/L, hoạt độ chitinase chỉ đạt 0,012 U/mL thấp hơn so với nghiệm thức không bổ sung KH_2PO_4 hơn 1,8 lần. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Khan và cộng sự khi nghiên cứu tối ưu hóa môi trường nuôi cấy để tăng cường sản xuất chitinase từ *Stenotrophomonas maltophilia* được phân lập từ đất, hàm lượng chitinase đạt cao nhất trong môi trường có bổ sung 1,33 g/L KH_2PO_4 (Khan et al., 2010). Môi trường LB bổ sung 1,5 g/L KH_2PO_4 được lựa chọn để tiếp tục khảo sát khả năng biểu hiện chitinase tái tổ hợp đối với hàm lượng $MgSO_4$.

Đối với hàm lượng $MgSO_4$ trong môi trường LB, dựa vào Hình 3.3 cho thấy, khi bổ sung $MgSO_4$ enzyme chitinase được biểu hiện tạo thành các băng có kích thước khoảng 47,59 kDa (Hình

3.3B). Kết quả đo hoạt tính chitinase cho thấy, hoạt tính chitinase tăng khi bổ sung $MgSO_4$ so với đối chứng (Hình 3.3B). Cụ thể, tại nghiệm thức bổ sung $MgSO_4$ 1 g/L, hoạt tính chitinase đạt giá trị cao nhất đạt 0,086 U/mL cao hơn gần 7,3 lần so với đối chứng chỉ đạt 0,0117 U/mL. Hoạt tính chitinase giảm khi tăng nồng độ $MgSO_4$ tới 2,5 g/L chỉ đạt 0,0217 U/mL giảm gần 4 lần so với nồng độ $MgSO_4$ 1 g/L. Mg^{2+} được bổ sung bằng $MgSO_4$ làm tăng độ ổn định của enzyme, cụ thể, trong môi trường chứa Mg^{2+} tốc độ bất hoạt enzyme chậm hơn khoảng 15 lần so với khi không có Mg^{2+} (Garen et al., 1960).

Môi trường LB được bổ sung 1,5 g/L KH_2PO_4 và 1 g/L $MgSO_4$, sau đây sẽ được nhắc đến là môi trường LB cải tiến được lựa chọn để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng IPTG.

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng Isopropyl β -D-thiogalactopyranoside (IPTG) đến việc tăng cường sinh tổng hợp enzyme chitinase tái tổ hợp trong tế bào E. coli

Kết quả cho thấy enzyme chitinase được tổng hợp ngay cả khi môi trường không chứa chất cảm ứng IPTG, hoạt tính enzyme chitinase đạt cao nhất ở nồng độ IPTG 0,1 - 0,25 mM lần lượt đạt 0,057 U/mL và 0,06 U/mL, cao gấp khoảng 15 lần giá trị hoạt độ enzyme khi không bổ sung chất cảm ứng IPTG chỉ đạt 0,004 U/mL. Ở nồng độ IPTG cao như 0,75mM - 1,25mM hoạt độ chitinase của enzyme chitinase tái tổ hợp có xu hướng giảm (Bảng 3.2).

Bảng 3.2. Hoạt tính chitinase khi bổ sung chất cảm ứng IPTG ở các nồng độ khác nhau

Nồng độ (mM)	0	0,1	0,25	0,5	0,75	1
Hoạt tính chitinase (U/mL)	0,004 ^d ± 0,001	0,057 ^a ± 0,002	0,06 ^a ± 0,004	0,047 ^b ± 0,004	0,008 ^d ± 0,001	0,031 ^c ± 0,002

Ghi chú: Sự khác biệt của các chữ cái a, b, c trong cùng một cột là khác biệt có ý nghĩa thống kê theo trắc nghiệm Duncan với $P < 0,05$.

Hình 3.3. Hình ảnh điện di SDS-Page Chitinase tái tổ hợp nuôi cấy trên môi trường bổ sung chất cảm ứng IPTG ở các nồng độ khác nhau.

Ghi chú: M: Thang chuẩn protein; DC1: đối chứng âm không mang gen; DC2: đối chứng không cảm ứng IPTG; 0-1,25: E.coli tái tổ hợp nuôi trong môi trường LB bổ sung IPTG ở các nồng độ từ 0-1,25mM.

Tế bào *E.coli* BL21-codonplus(DE3)-RIPL là chủng có khả năng biểu hiện protein ở mức cao và dễ dàng biểu hiện trong hệ thống promoter T7 ngay cả khi không có mặt của chất cảm ứng biểu hiện là IPTG (Gomes et al., 2017). Tuy nhiên, IPTG không bị thủy phân bởi các tế bào, ở nồng độ cao có khả năng gây độc cho tế bào (Fernández-Castané et al., 2012), (Dong et al.,1995). Hoạt độ chitinase ở hai nồng độ IPTG 0,1 và 0,25 khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê, vì vậy, nồng độ IPTG 0,1 mM được lựa chọn cho các thí nghiệm kế tiếp bởi IPTG là một hóa chất có giá thành cao.

3.3. Ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy đến sự biểu hiện của enzyme chitinase tái tổ hợp trong tế bào E. coli (pH, tốc độ lắc, nhiệt độ cảm ứng, thời gian cảm ứng)

Kết quả điện di SDS-page (Hình 3.4A) cho thấy enzyme chitinase được biểu hiện trong khoảng giá trị pH từ 6 - 8. Tế bào *E.coli* không phát triển được

trên môi trường giá trị pH thấp, lượng sinh khối ít, vì vậy tại giá trị pH 5 ảnh hưởng tới khả năng biểu hiện gen của tế bào. Mặt khác, tại giá trị pH 6 - 7, hoạt tính chitinase là cao nhất lần lượt đạt 0,056 U/mL và 0,061 U/mL, giữa hai giá trị pH này, hoạt tính chitinase khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê. Môi trường LB là môi trường thuận lợi cho phát triển của tế bào *E.coli* có giá trị pH 7, vì vậy chúng tôi lựa chọn giá trị này kế thừa cho các thí nghiệm tiếp theo.

Dựa vào biểu đồ 3.4B, tốc độ lắc cũng ảnh hưởng tới khả năng biểu hiện enzyme chitinase tái tổ hợp trong tế bào *E.coli*. Tại tốc độ lắc 150 vòng/phút, hoạt độ enzyme chitinase là cao nhất đạt 0,054 U/mL, cao hơn hoạt độ enzyme tại tốc độ 120 vòng/phút. Tốc độ lắc cao từ 180 - 250 vòng/phút cho thấy hoạt độ chitinase thấp hơn, điều này cho thấy tốc độ lắc cao gây ảnh hưởng tới khả năng biểu hiện gen mã hóa cho chitinase.

Hình 3.4. Hình ảnh điện di SDS-page và hoạt tính chitinase của các điều kiện nuôi cấy *E.coli* tái tổ hợp

Ghi chú: (A) E.coli tái tổ hợp được nuôi cấy trong môi trường LB ở các giá trị pH khác nhau. (B) E.coli tái tổ hợp được nuôi cấy trong môi trường LB ở các tốc độ lắc khác nhau. (C) E.coli tái tổ hợp được cảm ứng ở các nhiệt độ khác nhau. M: Thang chuẩn protein; DC1: Đối chứng âm không mang gen; DC2: Đối chứng không cảm ứng IPTG; Sự khác biệt của các chữ cái a, b, c, d trong cùng một cột là khác biệt có ý nghĩa thống kê theo trắc nghiệm Duncan với P<0,05.

Gen chitinase được tái tổ hợp trong tế bào *E.coli* BL21-codonplus(DE3)-RIPL mang vector tái tổ hợp pColdII (Tran et al., 2022). Vector pColdII được khuyến nghị sử dụng để biểu hiện protein cảm ứng ở nhiệt độ 15°C (Takara, nd). Chủng *E.coli* tái tổ hợp lại có khả năng phát triển tốt ở nhiệt độ cao hơn, vì vậy nhiệt độ cảm ứng được khảo sát.

Để xác định nhiệt độ cảm ứng thích hợp, chúng tôi đã khảo sát bằng cách nuôi cấy tế bào *E.coli* tái tổ hợp trong môi trường LB cải tiến, pH 7, tốc độ lắc 150 vòng/phút, bổ sung chất cảm ứng IPTG 0,1 mM khi giá trị OD đạt 0,4 - 0,6, nhiệt độ cảm ứng thay đổi từ 10 - 35°C. Kết quả sau 24 giờ cảm ứng tại nhiệt độ 15°C, hoạt độ chitinase đạt giá trị cao nhất đạt 0,111 U/mL. Tại nhiệt độ cao hơn từ 20 - 35°C, hoạt độ chitinase thấp hơn nhiều lần so với nhiệt độ 15 °C, mặc dù khi được nuôi cấy trong điều kiện nhiệt độ cao hơn thích hợp cho tế bào *E.coli* phát triển, lượng sinh khối nhiều hơn, tuy nhiên không thích hợp cho việc biểu hiện gen.

Theo Mita và cộng sự, vector pCold DNA, được thiết kế dựa trên gen *cspA* mã hóa protein sốc lạnh, có chứa promoter *cspA*, 5'UTR và vùng đầu cuối N của *cspA*, quá trình phiên mã có thể xảy ra tại 37°C, tuy nhiên quá trình dịch mã không hiệu quả vì sự không ổn định của UTR 5'. Bằng cách giảm nhiệt độ xuống 15°C, UTR 5' trở nên ổn định dẫn đến quá trình dịch mã được cải thiện, cho phép tổng hợp protein hiệu quả ở nhiệt độ thấp (Mitta et al., 1997). Nhiệt độ cảm ứng được lựa chọn là 15°C để khảo sát thời gian cảm ứng thích hợp.

Thời gian cảm ứng có liên quan chặt chẽ đến hàm lượng và chất lượng của protein tái tổ hợp được biểu hiện. Thông thường thời gian càng dài,

hàm lượng protein tái tổ hợp sẽ được tổng hợp càng nhiều. Tuy nhiên, khi thời gian quá dài hàm lượng dinh dưỡng trong môi trường bị cạn kiệt, quá trình tổng hợp protein bị hạn chế và các protein tái tổ hợp bị cắt bởi các protease nội (Nguyen et al., 2017).

Biểu đồ 1: Hoạt độ chitinase khi nuôi cấy *E.coli* tái tổ hợp được nuôi cấy trong môi trường LB ở các thời gian cảm ứng khác nhau

Để xác định thời gian cảm ứng thích hợp, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thời gian cảm ứng của IPTG ở các thời điểm 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 giờ được nuôi cấy trong cùng điều kiện (0,1 mM IPTG, lắc 150 vòng/phút, nhiệt độ cảm ứng 15 °C). Kết quả điện di thu được sau khi phá vỡ tế bào trên SDS-page cho thấy thời gian cảm ứng từ 4 - 8 giờ sau khi bổ sung chất cảm ứng, hoạt độ chitinase chỉ đạt 0,018 U/mL, lượng protein tạo ra chưa nhiều. Tại thời điểm 16 - 24 giờ cho hoạt độ chitinase cao nhất đạt lần lượt 0,146 U/mL, 0,132 U/mL và 0,129 U/mL, giá trị này khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. Đến 28 giờ sau khi cảm ứng, hoạt độ chitinase giảm mạnh chỉ đạt 0,057 U/mL thấp hơn gấp 2,5 lần so với hoạt độ chitinase ở thời điểm 16 giờ sau cảm ứng. Điều này theo nhiều nghiên cứu có thể được lý giải, sau thời gian cảm ứng với IPTG, lượng protein tái tổ hợp được tạo ra nhiều tích tụ trong tế bào chất và

gây độc cho tế bào, điều này có thể dẫn đến ức chế sự phát triển hoặc mức độ tích lũy sản phẩm thấp và đặc tính của sản phẩm bị thay đổi. (Horga et al., 2018), (Hoffmann et al., 2004). Vì vậy, chúng tôi lựa chọn thời gian cảm ứng thích hợp cho biểu hiện enzyme chitinase tái tổ hợp là 16 giờ cho hoạt tính chitinase cao nhất.

4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi cấy thích hợp là LB cải tiến (bổ sung 1,5 g/L KH_2PO_4 , 1 g/L $MgSO_4$), pH từ 6 - 7 cho khả năng biểu hiện gen tốt nhất, nhiệt độ cảm ứng 15°C, tốc độ lắc 150 vòng/phút. Nồng độ chất cảm ứng Isopropyl β -D-thiogalactopyranoside (IPTG) thích hợp là 0,1 mM, thời gian cảm ứng thích hợp từ 16 - 24 giờ.

INVESTIGATION OF CULTURE CONDITIONS ON RECOMBINANT CHITINASE EXPRESSION IN ESCHERICHIA COLI

Huynh Nguyen To Uyen², Do Thi Tu Oanh², Nguyen Thi Huyen², Tran Minh Dinh²

Received Date: 09/11/2022; Revised Date: 09/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

The enzyme chitinase is used in agriculture to control plant diseases, especially plant pathogenic fungi. This study aimed to select suitable culture conditions to improve recombinant chitinase expression level in *Escherichia coli* BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL cells. This study used the method of culture and extraction to obtain recombinant chitinase, determine chitinase activity and SDS-Page electrophoresis to test the ability of gene expression encoding for the chitinase enzyme. Environmental conditions, pH, temperature, shaking speed, IPTG concentration and induction time were investigated. The results showed that the suitable culture medium was modified LB medium (addition of 1,5 g/L KH_2PO_4 , 1 g/L $MgSO_4$) with chitinase activity reaching 0,086 U/mL, pH from 6-7, shaking speed 150 rpm. The appropriate Isopropyl β -D-thiogalactopyranoside (IPTG) inducer concentration is 0,1 mM at 15°C for 16-24 hours.

Keywords: culture conditions, recombinant chitinase, *Escherichia coli*.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Duong, T. H., Nguyen T. Q., Dang T. N. H., Le T. T. H., Truong N. H. (2016). Nghiên cứu tối ưu điều kiện biểu hiện Interleukin-3 người dung hợp với *PeI*B trong *E. coli*. *Tạp chí Sinh học*, 250-256.

Nguyen M. T., Nguyen M. G., Pham H. N., Dinh N. T., Do T. H., Truong N. H. (2017). Biểu hiện gen XBXS14 mã hóa xylan 1,4- β -xylosidase có nguồn gốc từ vi khuẩn ruột mối *Coptotermes gestroi* trong tế bào *Escherichia coli*, Rosetta (DE3). *Tạp chí Công nghệ Sinh học*, 15(3): 555-561.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Bhushan (1998). Isolation, purification, characterization and scale up production of a thermostable chitinase from an alkalophilic microorganism. *Chandigarh: Punjab University*.

Vu, B. T., Do, T. A., Nguyen, T. H., Huynh, T. U., Do, T. O., Pentekhina, I., Nguyen, A.D. & Tran, D. M. (2021). Identification and sequence analysis of a family 18 chitinase-encoding-gene (*chi*B) from a chitinolytic bacterium isolated from the central Highland Region. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng*, 29-33.

²Institute of Biotechnology and Environment, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Huynh Nguyen To Uyen, Tel: 0377478679; E-mail: hntuyen@ttn.edu.vn.

- Tran, D. M., Sugimoto, H., Nguyen, D. A., Watanabe, T., & Suzuki, K. (2018). Identification and characterization of chitinolytic bacteria isolated from a freshwater lake. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry*, 82(2), 343-355.
- Tran, D. M., Huynh, T. U., Nguyen, T. H., Do, T. O., Pentekhina, I., Nguyen, Q. V., & Nguyen, A. D. (2022). Expression, purification, and basic properties of a novel domain structure possessing chitinase from *Escherichia coli* carrying the family 18 chitinase gene of *Bacillus velezensis* strain RB. IBE29. *Molecular Biology Reports*, 1-8.
- Tran, D. M., Huynh, T. U., Nguyen, T. H., Do, T. O., Nguyen, Q. V., & Nguyen, A. D. (2022). Molecular analysis of genes involved in chitin degradation from the chitinolytic bacterium *Bacillus velezensis*. *Antonie van Leeuwenhoek*, 115(2), 215-231.
- Dong, H., Nilsson, L., & Kurland, C. G. (1995). Gratuitous overexpression of genes in *Escherichia coli* leads to growth inhibition and ribosome destruction. *Journal of bacteriology*, 177(6), 1497-1504.
- Fernández-Castané, A., Caminal, G., & López-Santín, J. (2012). Direct measurements of IPTG enable analysis of the induction behavior of *E. coli* in high cell density cultures. *Microbial cell factories*, 11(1), 1-9.
- Hoffmann, F., & Rinas, U. (2004). Stress induced by recombinant protein production in *Escherichia coli*. *Physiological stress responses in bioprocesses*, 73-92.
- Garen, A., & Levinthal, C. (1960). A fine-structure genetic and chemical study of the enzyme alkaline phosphatase of *E. coli* I. Purification and characterization of alkaline phosphatase. *Biochimica et biophysica acta*, 38, 470-483.
- Gomes, L. C., & Mergulhão, F. J. (2017). Heterologous protein production in *Escherichia coli* biofilms: A non-conventional form of high cell density cultivation. *Process Biochem.*, 57, 1–8.
- Goyal, D., Sahni, G., & Sahoo, D. K. (2009). Enhanced production of recombinant streptokinase in *Escherichia coli* using fed-batch culture. *Bioresour. Technol.*, 100(19), 4468–4474.
- Han Y., Yang B., Zhang F., Miao X., Li Z., (2009). Characterization of antifungal chitinase from marine *Streptomyces* sp. DA11 associated with south China sea sponge *Craniella Australiensis*. *Mar. Biotechnol.*, 11(1): 132-140.
- Khan, M. A., Hamid, R., Ahmad, M., Abdin, M. Z., & Javed, S. (2010). Optimization of culture media for enhanced chitinase production from a novel strain of *Stenotrophomonas maltophilia* using response surface methodology. *Journal of microbiology and biotechnology*, 20(11), 1597-1602.
- Li, X., Robbins Jr, J. W., & Taylor, K. B. (1990). The production of recombinant beta-galactosidase in *Escherichia coli* in yeast extract enriched medium. *Journal of industrial microbiology and biotechnology*, 5(2-3), 85-93.
- Horga, L. G., Halliwell, S., Castiñeiras, T. S., Wyre, C., Matos, C. F., Yovcheva, D. S., ... & Dixon, N. (2018). Tuning recombinant protein expression to match secretion capacity. *Microbial Cell Factories*, 17(1), 1-18.
- Mitta, M., Fang, L., & Inouye, M. (1997). Deletion analysis of *cspA* of *Escherichia coli*: requirement of the AT-rich UP element for *cspA* transcription and the downstream box in the coding region for its cold shock induction. *Molecular microbiology*, 26(2), 321-335.
- Takara. (n.d.). *TAKARA BIO INC*. Retrieved from Cat. #3360_3364: <https://www.takara-bio.com>.
- Trinh, T. H. T., Wang, S. L., Nguyen, V. B., Tran, M. D., Doan, C. T., Vo, T. P. K., ... & Nguyen, A. D. (2019). A potent antifungal rhizobacteria *Bacillus velezensis* RB. DS29 isolated from black pepper (*Piper nigrum* L.). *Research on Chemical Intermediates*, 45(11), 5309-5323.